

La autoestima en mujeres que han sufrido violencia de género

Self-esteem in women who have suffered gender violence

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7055655>

Melissa Amén Levoyer¹ 0000-0001-5554-4943

Blanca Maritza de los Ángeles Vera García² 0000-0001-7726-1960

*Estudiante de la Maestría Académica con Trayectoria de Investigación en Psicología, Mención Psicoterapia, Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador*¹ mamen3400@utm.edu.ec

*Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.*² blanca.vera@utm.edu.ec

Recepción: 10 de marzo de 2022 / Aceptación: 05 de agosto de 2022 / Publicación: 06 de septiembre de 2022

Citación/cómo citar este artículo:

Amén, M. y Vera, B. (2022). La ansiedad en los padres de niños/as con trastorno del espectro autista. *PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes*, 1 (Edición especial septiembre 2022) 31-44.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7055655>

Resumen

Este artículo de revisión teórica, es un trabajo cualitativo, no experimental de metodología analítica-descriptiva, por lo que es necesario un abordaje teórico sobre el tema, pretende establecer la relación entre el nivel de autoestima y la violencia de género y para ello se abordan varios conceptos a lo largo de la historia y se expone el sustento teórico de la relación entre ellas. La metodología empleada es analítica-descriptiva, haciendo uso de la investigación documental, de tal manera que, mediante una búsqueda profunda de las variables de estudio, se las pueda caracterizar y determinar la relación entre ellas. La violencia de género constituye cualquier atentado contra la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se desarrolle y se ejerza toda situación de desigualdad. Es un fenómeno que puede desencadenar prejuicios en la salud mental, y repercusiones que ocasionan daños profundos en la confianza, y deterioro de la autoestima.

Palabras clave: Violencia de género; Autoestima; Mujeres; Relación; Psicología

Abstract

This theoretical review article is a qualitative, non-experimental work of analytical-descriptive methodology, for which a theoretical approach to the subject is necessary, it aims to establish the relationship between the level of self-esteem and gender violence and for this purpose, various concepts throughout history and the theoretical foundation of the relationship between them is exposed. The methodology used is analytical-descriptive, making use of documentary research, in such a way that, through a deep search of the study variables, they can be characterized and the relationship between them can be determined. Gender violence constitutes any attack against the dignity and freedom of women, regardless of the area in which any situation of inequality is developed and exercised. It is a phenomenon that can trigger damage to mental health, and repercussions that cause deep damage to confidence, and deterioration of self-esteem.

Keywords: Gender violence; Self-esteem; Women; Relationship; Psychology

Introducción

La autoestima es un tema considerado común dentro de las investigaciones en psicología y afines, se han tratado desde diferentes perspectivas y se ha mencionado el tema en muchas ocasiones hasta el punto de considerarse un tema frecuente, en la presente investigación consideramos que es un tema que debe de ser tratado ya que determina el bienestar integral de los sujetos, la percepción personal y del medio, la motivación y hasta el futuro fracaso o éxito de las personas. Las repercusiones que se dan en las mujeres generan cambios fundamentalmente en la personalidad de las víctimas de violencia de género, su influencia es significativa y es un riesgo potencial que se tiene para continuar con el ciclo de violencia.

Rosenberg (1965) menciona que la autoestima es la apreciación constante que las personas hacen sobre sí mismas, generando desaprobación o aprobación. Para otros autores los niveles bajos de autoestima se pueden generar por la dificultad que tienen las mujeres para manejar los propios conflictos debido a que existe distorsión sobre sí misma y sentimientos de inseguridad emocional.

Si la autoestima es alta se buscará relaciones positivas y se rechazará las relaciones afectivas nocivas, si es baja existe una distorsión sobre el conocimiento que tienen sobre sí misma y se relaciona con sentimientos de inseguridad emocional (Rosemberg, 1965).

La Organización de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". (OMS, 2021) También se puede definir a la violencia de género como toda situación de desigualdad y relaciones de poder que el hombre ejercen sobre la mujer, lo cual implica violencia dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Kossn (1994) manifiesta que la desigualdad de género es usada como mecanismo para subordinar a la mujer, y conseguir mantener la dominación masculina en la relación. Este

fenómeno social de violencia de género no es reciente. En las últimas décadas se ha empezado a tomar más atención a los riesgos psicológicos que esta genera. En el mundo se presentan casos diarios y el Ecuador no está exento del mismo. La violencia contra la mujer, es un fenómeno que genera perjuicios para la salud mental, y ocasiona daños profundos en la estructura de la personalidad como la: confianza, pérdida de su propio yo, y el deterioro en su autoestima, aspectos que se consideran importante en la afectación de la psique de la mujer maltratada. Por lo tanto, se propone el presente estudio con el propósito de establecer la importancia entre la autoestima y la violencia de género, la relación que se genera, lo cual ocasiona que se siga generando el ciclo de violencia por el agresor.

Metodología (Materiales y Métodos)

El presente artículo de revisión es un trabajo cualitativo, no experimental de metodología analítica-descriptiva, por lo que es necesario un abordaje teórico sobre el tema. Los datos presentados fueron obtenidos de otros estudios realizados, e información de la temática de violencia de género y autoestima. La búsqueda literaria se realiza de diferentes fuentes de datos, artículos científicos, tesis, y libros relacionados con el tema, aplicando un análisis documental de la información encontrada, obtenidas de Google Scholar, repositorio de Universidades de Ecuador, Mexico, entre otras y Scielo.

Desarrollo

En el libro el poder de la autoestima, Nathaniel Branden define que:

La autoestima es la predisposición a experimentarse competente para afrontar los desafíos de la vida como merecedores de la felicidad”, puede ser entendida como la evaluación que cada persona hace de sí mismo, cuando más alta sea nuestra autoestima, mejor equipados estaremos para enfrentar a las adversidades en nuestra vida personal y profesional. (Branden, 1993)

A lo largo de historia el concepto de autoestima se define como el conocimiento que las personas tienen, creen y sienten sobre sí mismas, y determina su conducta con el entorno y las

demás personas. Platón, en su obra *Fedón* o del alma, ambientada en las últimas horas de Sócrates con vida, manifiesta la autoestima que tenía Sócrates de él mismo, la confianza que tenía en su propio juicio y su capacidad de darse cuenta de la realidad y sacar conclusiones verdaderas de esta, sin dudar de sí mismo había llegado a sus conclusiones por medio del juicio de su propia mente, Descartes en *cogito ergo sum* permite que otros pensadores como Jhon Locke añadan el empirismo (experiencia) para definir el yo como la continuidad de la conciencia, como la única fuente válida de conocimiento. Kant en *Crítica a la razón pura*, realiza una distinción entre el yo como sujeto y el yo objeto.

Por su parte Schopenhauer en sus escritos sobre la voluntad, nos refiere que primero nos conocemos a nosotros mismos como voluntad, “lo más íntimo, el núcleo de cada individuo y asimismo del todo” (Alvarado Vega, 2009).

Schopenhauer transfiere a la realidad del mundo la idea de que cada persona es vivencia y voluntad. La voluntad está en la base de todos los fenómenos del mundo y constituye el más íntimo ser de todos ellos, desde la fuerza de gravedad hasta la conciencia humana (Alvarado Vega, 2009).

Algunas décadas después, la Psicología se consagró como ciencia, Watson y Skinner, de la escuela Conductista, ciencia que estudia la psique humana de forma objetiva y basada en las evidencias, apartada de toda hipótesis que no puedan ser demostradas, los métodos científicos utilizados eran usados de forma rigurosa, como la observación de la conducta y medición del objeto de estudio, por lo que en sus comienzos se perdió el interés por esta temática debido a que son comprobadas por la experiencia interna, interpretación subjetiva y auto análisis. La Psicología continuó evolucionando con la creación de nuevas escuelas psicológicas entre estas la Humanista.

La autoestima volvió a cobrar protagonismo, con nuevos elementos que permiten comprender los motivos que tienen las personas a sentirse desmotivadas, poco valiosas e incapaces de emprender nuevos desafíos, toma un lugar central en la autorrealización personal y crear nuevos tratamientos psicoterapéuticos para los trastornos.

Diferentes autores realizaron estudios sobre el tema y comienzan a emplear nuevos conceptos como: la autoimagen, autovalía, autoeficacia, autoconcepto y cómo la conducta se ve influenciada no solo por el pasado y las experiencias, también por la carga afectiva o significado personal que se le da a cada individuo.

Se han realizado trabajos de investigación sobre este tema y algunos autores como: William James (1890) define la autoestima como los sentimientos que se tienen con respecto a nosotros mismos en este mundo, lo cual depende de lo que apostamos ser y hacer, se determina por la proporción de nuestra realidad y supuestas potencialidades.

James crea una ingeniosa fórmula, fracción en la cual el denominador son nuestras pretensiones y el numerador nuestro éxito:

$$\text{Autoestima} = \frac{\text{Éxito}}{\text{Pretensiones}}$$

Dicha fracción puede aumentarse disminuyendo el denominador como aumentando el numerador. Branden (1993) manifiesta que el comportamiento es la función de los estímulos externos y de cómo creemos que somos. Al respecto Maslow en su teoría sobre la autorrealización, crea la pirámide de necesidades humanas, las cuales deben satisfacerse de forma secuencial desde las necesidades fisiológicas, de seguridad, aceptación social, autoestima, hasta llegar a la cúspide de las necesidades, la de autorrealización, pasando por la necesidad de autoestima, que es el reconocimiento de los logros personales, confianza y respeto, afirmando que cada uno de nosotros posee una naturaleza interna.

Carl Rogers uno de los creadores de la Psicología Humanista, sostiene que es imposible llevar una vida plena sin una visión y percepción positiva de uno mismo. Sin una autoestima positiva las personas se desembocan en el desamparo, se sienten impotentes al no cumplir las expectativas sociales, las cuales depende de la adaptación a una determinada cultura, disfrutan del reconocimiento, pero no de la verdadera felicidad interior, la auténtica felicidad sólo puede brotar de la gratificación producida conforme a nuestro verdadero yo que es la identidad que creamos mediante las decisiones que tomamos, que estas sean libres, flexibles y realistas.

Rogers (1992) refiere que cada persona posee un yo positivo, único y bueno, pero con frecuencia permanece oculto y enmascarado, sin poder desarrollarse. Rosenberg (1965) define a la autoestima como el sentimiento que se tiene hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, es la totalidad de los pensamientos y sentimientos que tienen las personas referentes a sí misma.

Por esta razón elabora la escala de autoestima (ERA) dirigida en un principio a adolescentes, pero que actualmente es una de las más aplicadas para medir la autoestima, consta de dos dimensiones; la dimensión autoconfianza aborda aspectos relacionados a cómo se ven las personas a ellos mismos o sentimientos de sentirse competente en varios aspectos de la vida, y la dimensión auto desprecio emplea términos peyorativos que tratan sobre la simpatía que se tiene consigo mismo.

Del mismo modo, Coopersmith (1996), citado por Tovar (2005) escribió que la autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene con respecto a si mismo, se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes. Agrega el autor, que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un juicio personal de su valía.

La autoestima está compuesta por dos aspectos (los internos creados por cada persona de acuerdo a las creencias, y los externos producidos por el medio que la rodea), estos a la vez sostenidos por los pilares de la autoestima como son: La autoeficacia la cual genera el sentido de control sobre la propia vida, de pensar, elegir, y comprender los hechos reales. La auto dignidad es el sentido de seguridad, actitud de ser feliz y derecho a vivir, comodidad al expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades que siente la persona. Estos dos pilares interactúan entre sí, y la falta de cualquiera de ellas es fundamental para el desarrollo positivo de la misma. De esta manera la autoestima es considerada fundamental en el buen estado de salud física y mental de las personas; marcado por las experiencias sociales y personales que se experimentan a lo largo de la vida, influyendo en nuestra conducta, en la toma de decisiones

y relaciones personales.

Por otro lado, Branden (1993), refiere que la autoestima es una de las necesidades del ser humano. Es esencial y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida, es indispensable para el desarrollo normal sano y tiene valores de supervivencia. El no tener una autoestima positiva impide el desarrollo psicológico, lo que influye en el potencial que se tiene de ser víctima de violencia de género, si la autoestima es baja, se evidencia en las mujeres dependencia emocional y características de auto concepto debilitado, permitiendo maltratos físicos, psicológicos, y sexuales, por parte del compañero sentimental o expareja, con el fin de obtener control y dominio sobre la mujer.

La violencia de género es considerada una problemática de salud pública, debido a que afecta la salud física y emocional. Walker (1999), la define como un patrón de conductas abusivas que incluye maltrato físico, sexual, psicológico y que es ejercido por una persona en contra de otra, en el contexto de una relación íntima. Un informe nacional realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) durante el año 2019 sobre las familias y violencia de género contra mujeres de 15 años en adelante, reveló indicadores que un 64.9% de las encuestadas sufrió violencia de género, el 56.9% presenta violencia psicológica, 35.4% violencia física, 32.7% violencia sexual, 16.4% violencia económica y patrimonial y 24.55% violencia gineco- obstétrica (INEC, 2019), cifras que en los últimos años van en aumento, por lo cual debe ser considerado un problema de salud pública y ser tratado por los diferentes tipos de violencia que se ejercen.

Un estudio realizado en la ciudad de Manta provincia de Manabí Chávez y Juárez (2016), aborda el tema de violencia de género por su conviviente o ex conviviente. Como objeto de estudio en la investigación se toma como muestra treinta y siete mujeres en edades comprendidas de 20 a 55 años de edad que acuden a denunciar a sus agresores a la Unidad de Violencia de la ciudad de Manta, a quienes se aplicó el Cuestionario de Respuesta Emocional a la Violencia Doméstica y sexual de Barreto, Gonzales y Soler (2005), que permite identificar objetivamente la intensidad de la respuesta emocional, en la primera entrevista.

Los tipos de violencia que suelen sufrir las mujeres de la ciudad de Manta son las agresiones físicas que tienen como consecuencia daños en la apariencia física principalmente en áreas

visibles y violencia psicológicas en la cual prevalece el malestar emocional, por los agravios verbales, el acoso y el control de parte de los agresores, las cual se convierten en un factor que está presente en todas las diversas manifestaciones de agresión. Estos datos apoyan la teoría de que las mujeres que han sufrido de algún tipo de maltrato, tienen repercusiones negativas sobre su salud emocional, y más concretamente para su autoestima, el auto concepto el cual es el conjunto de pensamientos y sentimientos que se tienen las personas. La unión de las mismas es una valoración global positiva y negativa que se tiene de sí mismo.

Existe mucha variabilidad en el nivel de amor propio de las mujeres maltratadas por su pareja, habiéndose planteado la necesidad de estudiar qué aspectos de una relación violenta son los que dañan más gravemente su autoestima (Bermúdez et al., 2009). Debido a que esta problemática va en aumento por el elevado número de casos de femicidio en el Ecuador, y los numerosos estudios que muestran la alta frecuencia de la violencia a la mujer, es de importancia realizar un análisis sobre las consecuencias psicológicas que se producen en la autoestima desde el punto de vista vivencial de las víctimas involucradas resaltando las particularidades de los casos.

La forma de agresión descrita por las víctimas se presenta en diferentes tipologías que pueden sufrir las mujeres. Encontramos que los tipos de violencia que se ejercen se centra en las características que posee cada una; entre ellas encontramos las físicas, psicológicas, sexual, económicas y patrimoniales. Violencia física es el uso intencional de la fuerza física contra la mujer, para mantener el poder sobre la víctima con el fin de causar daño físico, lesiones temporales o permanentes como; quemaduras en la piel, tirones de pelo, puñetazos, ahorcamiento, fracturas, patadas, estrangulamientos, privación de cuidados médicos sean o no resultado del maltrato, etc.

En el caso de la violencia psicológica es todo acto cuya finalidad es degradar y controlar todas las acciones, comportamientos, conductas, creencias y decisiones, lo cual genera sentimientos de culpa e intimidación a la mujer. La agresión en muchos casos es imperceptible, incluso las víctimas no son conscientes de su presencia y solo logran aceptarlo y reconocerlo cuando el problema pasa a la agresión física.

Este tipo de violencia se divide en dos; el directo, el cual se identifica como el abuso emocional, cognitivo y conductual que recibe la víctima por el agresor e indirecto sucede con el aislamiento total de la víctima, así como el control y manipulación. (Fernández y Moral, 2019). Describe

al maltrato psicológico como las consecuencias que genera, más que el acto en sí mismo, que se repite en el tiempo y que tiene como efecto deterioros cognitivos, emocionales y conductuales.

La violencia sexual es cualquier tentativa de consumir un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona, comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto (OMS, 2021). De manera que la violencia sexual es toda actividad sexual no consentida.

En cuanto a la violencia económica y patrimonial, es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un daño en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho. Finalmente, la violencia ginecológica es todo sucede en el cual un especialista sobrepasa los límites en la revisión física y de otras prácticas realizadas, como comentarios machistas, racistas, hirientes referidos a su físico o vestimenta, maltrato en la salud sexual y reproductiva, juzgando prácticas sexuales en tono moralizante.

Para otros autores (Mariela Yesenia Chávez Intriago & Armando José Juárez Méndez, s. f.), la violencia de género en mujeres maltratadas tiene un perfil el cual se caracteriza por falta de habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación; cambios en la forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo.

También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, depresión, sentimientos de rabia, culpa y rencor; suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales. Por otro lado, la exposición continua y prolongada de violencia que sufren las víctimas en su relación de pareja, acentúa las distorsiones cognitivas, genera mayor impacto psicológico y afectación emocional y su respuesta a la violencia se manifiesta en resignación, justificando su permanencia en la relación de pareja (Efrén Gabriel Castillo Hidalgo, s.f.).

La violencia psicológica hace referencia a las múltiples actitudes y conductas que una persona

tiene hacia su pareja en cuanto a denigrar, criticar, humillar, intimidar, amenazar, controlar, responsabilizar, simular indiferencia y minimizar situaciones (Álvarez & Hartog, 2005).

Las consecuencias en la salud mental, de las víctimas de violencia de género, permiten investigar la relación que se tiene (en cualquiera de sus tipos) y la baja autoestima en las mujeres que han sufrido situaciones de violencia. Se observa en las afectadas menor capacidad para gozar de una autoestima alta o positiva, debido al hecho de no estar conscientes de los malos tratos, negando la realidad en la que viven, incluso se presentan casos en las que las víctimas llegan a considerar que son culpables, sin posibilidad de cambiar la situación, y que el agresor no es responsable de su conducta, justificando el maltrato provocado por las distorsiones cognitivas que se manifiestan a través de la minimización de yo, y la racionalización.

En el área de la Psicoterapia, uno de los tratamientos con mayores resultados obtenidos en las mujeres que han sufrido violencia de género, es el modelo cognitivo-conductual que genera estrategias, técnicas y herramientas, que pueden ser adaptadas para tratar el impacto ocasionado por actos de violencia contra las mujeres. Al usar la terapia se fomentan nuevos comportamientos adaptativos y cambios de pensamiento sobre sí misma y su cuerpo.

De esta manera se apunta a fortalecer la autoestima, seguridad en la toma de decisiones y vínculos familiares, necesarias en las mujeres que han sufrido violencia de género. Albert Ellis (1999) señala que las emociones irracionales están relacionadas con la desvalorización o sobrevaloración personal de cada individuo, influyen en cómo sentimos, nos comportamos, son conductas expresadas como la respuesta a experiencias vividas (Viteri, 2020).

Conclusión

La autoestima es de gran importancia para el ser humano, es una necesidad básica y esencial en el proceso de la vida, es un punto clave en las elecciones y decisiones que tomamos, cómo enfrentamos los desafíos de la vida, nuestros intereses y necesidades. Tener amor propio es de gran importancia para la vida personal, nos brinda un conocimiento interno, profesional y social, es indispensable para el desarrollo normal, sano.

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los problemas cotidianos. De todos los juicios al que el individuo se somete, ninguno es tan importante como el propio, es el requisito fundamental para una vida plena. El nivel que tienen las mujeres juega un papel importante en la probabilidad de ser víctima de violencia, entre menos se posee, se es más vulnerable de ser agredida en la relación de pareja, en la cual el hombre cumple un patrón de comportamiento agresivo, buscando ejercer control, subordinación y sumisión sobre la vida de la mujer, logrando que la mujer adopte dichas conductas a lo largo de la relación permaneciendo sometida a criterios y deseos de su pareja, la violencia deja a la mujer sin auto concepto, desvalorizada, permitiendo que el hombre tenga total dominio, quitándole todo tipo de poder a la mujer para su defensa, generando así consecuencias graves.

Las mujeres con autoestima disminuida tienen dificultad en controlar y manejar los conflictos que se les pudiese presentar en su vida, en la toma de decisiones frente a una problemática, esto se da debido a mal concepto de sí mismas, de la desconfianza, con pensamientos de verse a sí misma como inadecuada, no digna de amor, e incompetente para realizar cualquier meta que se proponga. De esta forma se evidencia que las mujeres debido al maltrato recibido por su agresor, a la carencia de habilidades positivas que refuerzan su autoestima y la falta de afecto que no se visualizan en ellas mismas, presentan un bajo nivel de amor propio, ocasionado por la violencia de género.

Referencias Bibliográficas

- Alvarado, O. (2009). La paradoja de la voluntad en Schopenhauer: La manifestación de una no escogencia. *RevistaEspiga*,8(18), 183-194.<https://doi.org/10.22458/re.v8i18.1051>
- Bermúdez, M., Matud, M., & Navarro-Mantas, L. (2009). Consecuencias del maltrato a la mujer por su pareja, pp 109-118.
- Branden, N. (2011). El poder de la autoestima. Cómo potenciar este importante recurso psicológico. Paidós.
- Bueno, A., Lima, S., Arias Medina, P., Peña, E., Aguilar, M., & Cabrera, M. (2020). Estructura Factorial, Invarianza y Propiedades Psicométricas de la Escala de Autoestima de Rosenberg en el Contexto Ecuatoriano, 56, 87. <https://doi.org/10.21865/RIDEP56.3.07>

- Chávez, M. & Juárez, A. (2016). Violencia de género en Ecuador. Revista Publicando, 3(8), https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/172/pdf_164
- Efren Gabriel Castillo Hidalgo. (2017). Dependencia emocional, estrategias de afrontamiento al estrés y depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja de la ciudad de Chiclayo, Revista Paian. 8 (2), Pp 36-62. <http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/735/645>
- Instituto nacional de estadísticas y censos. (2019.). Violencia de Género. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuperado 29 de enero de 2021, de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/>
- Lopez, L. Apolinaire, J. & Array, M. (2006). Autovaloración en mujeres víctimas de violencia de pareja. Recuperado el 26 de enero 2021. <https://www.redalyc.org/pdf/1800/180019846003.pdf>
- Molina, J. Moreno, J. (2015). Percepción de la experiencia de violencia doméstica en mujeres víctimas de maltrato de pareja. Universidad católica de Colombia. <http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v14n3/v14n3a17.pdf>
- OMS. (2021). OMS | Violencia contra la mujer. WHO; World Health Organization. Recuperado 28 de enero de 2021, de http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
- OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (2021). Violencia contra la mujer. Recuperado 19 de mayo de 2021, de <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer>
- OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (2021). Violencia contra la mujer. Recuperado 25 de mayo de 2021, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Rosenberg, M. (1996). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton University Press. Princeton.
- Santandreu, M. Torrents de los llanos, L. Roquero, R. Iborra, A(2014). Violencia de género y autoestima; Efectividad de una intervención grupal. Apuntes de psicología, 32(1), 57-63 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5193942>
- Steiner, D. (2005). La Teoría de la Autoestima en el Proceso Terapéutico para el Desarrollo del Ser Humano (trabajo especial de grado). Bachelor of Arts in Psychology, Maracaibo, Venezuela.
- Viteri, K. (2020). Autoestima y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja (Trabajo de titulación). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20902/1/T-UCE-0007-CPS-250.pdf>
- William, J. (1989). Principios de la psicología. Fondo de cultura económica (1890).

Contribución de los Autores:

Autor	Contribución
Melissa Amén Levoyer	Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción, adquisición de datos, análisis e interpretación. Búsqueda bibliográfica
Blanca Maritza de los Ángeles Vera García	Concepción, Metodología, Análisis e interpretación. Revisión del artículo.